

УЧАСТИЕ АДВОКАТА В РАЗРЕШЕНИИ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ

Парахатова Шахноза Ерназаровна

Магистрант Ташкентского государственного
юридического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110052>

Аннотация: Данный тезис рассматривает роль адвоката в разрешении корпоративных споров и выявляет основные проблемы, с которыми сталкиваются профессионалы в этой области. Автор исследует различные аспекты участия адвоката в разрешении конфликтов между участниками хозяйствующего субъекта, включая юридические нюансы и последствия для сторон. Также обсуждаются возможные стратегии и решения, которые могут помочь специалистам эффективно управлять корпоративными спорами и достигать успешных исходов для клиентов.

Ключевые слова: адвокаты, корпоративные споры, урегулирование споров, юридическая помощь.

В современных условиях ведения бизнеса стабильный спрос на квалифицированную юридическую помощь свидетельствует об уровне цивилизованного развития рынка. На современном этапе реформ в области экономической структуры оказание юридической помощи приобретает особое значение. Как говорили в древнем Риме, «где есть право, там есть и защита», так и истинное правосудие невозможно без качественной юридической помощи, оказываемой доверителю адвокатом. Таким образом, один из важнейших разделов в юридической практике является корпоративная адвокатура, которая проявляется в качестве юридического сопровождения бизнеса. Согласно ч.6 ст.5 Закона Республики Узбекистан «Об адвокатуре» адвокат может осуществлять юридическое обслуживание предпринимательской деятельности, тем самым в рамках данной формы деятельности может осуществлять и другие предусмотренные данной статьей виды юридической помощи. А именно:

- дает консультации и разъяснения по правовым вопросам, устные и письменные справки по законодательству;
- составляет заявления, жалобы и другие документы правового характера;
- осуществляет представительство в суде, других государственных органах, перед физическими и юридическими лицами по гражданским, экономическим и административным делам и делам об административных правонарушениях.

Следовательно, можно говорить о том, что адвокат выполняет превентивную и консультационную роль в деятельности юридического лица и осуществляет функции по представительству.

Корпоративные споры являются одной из наиболее сложных и многоаспектных категорий дел в сфере коммерческой деятельности. Согласно статье 25 Экономического процессуального Кодекса Республики Узбекистан корпоративные споры отнесены к подсудности экономических судов. Статья 30 данного Кодекса содержит неисчерпывающий перечень данного вида споров. К ним относятся:

- 1) споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица;
- 2) споры, связанные с принадлежностью акций, долей в уставном фонде (уставном капитале) хозяйственных обществ и товариществ, паев членов кооперативов, установлением их обременений и реализацией вытекающих из них прав, за исключением споров, возникающих в связи с разделом наследуемого имущества или разделом общего имущества супругов, включающего в себя акции, доли в уставном фонде (уставном капитале) хозяйственных обществ и товариществ, паи членов кооперативов;
- 3) споры по искам участников (учредителей, членов) юридического лица о признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности таких сделок;
- 4) споры, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том числе с оспариванием решений органов управления эмитента, с оспариванием сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, отчетов (уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- 5) споры, вытекающие из деятельности номинальных держателей ценных бумаг, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, с осуществлением ими других прав и обязанностей, предусмотренных законом в связи с размещением и (или) обращением ценных бумаг;
- 6) споры о созыве общего собрания участников юридического лица;
- 7) споры об обжаловании решений органов управления юридического лица.

Следовательно, каждый из этих споров требует отдельного стратегического подхода со стороны адвокатов. Участие

квалифицированных адвокатов в разрешении таких споров заключается в определении и применении способов защиты. Способы защиты корпоративных прав применяются в случае нарушения права хозяйствующего субъекта и его участников. По мнению А. П. Сергеева, под определением «способ защиты права» понимаются принудительные материально-правовые меры и приемы, которые находят прямое отражение и закрепление в законе, прямо воздействуют на правонарушителя, устраняют последствия нарушения права, восстанавливают нарушенные права либо признают оспариваемые права, а также уменьшают неблагоприятные последствия для субъекта, чьи права были нарушены¹.

Защита субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов осуществляется путем применения надлежащей формы, средств и способов защиты. Форма защита подразумевает под собой совокупность внутренне согласованных мероприятий, нацеленные на защите субъективных прав и законных интересов. Различают две основные формы защиты – юрисдикционную и неюрисдикционную. Под юрисдикционной формой защиты понимается деятельность уполномоченных государством органов по защите нарушенных и оспариваемых субъективных прав. Внеюрисдикционные формы включают в себя переговоры, процедуру медиации, привлечение третейского суда.

Проблемы, возникающие при участии адвокатов в разрешении корпоративных споров, обусловлены такими факторами, как отсутствие обновления законодательной базы, слабой судебной практики, разнообразие толкований, сложность процедур, а также высокая степень конфликтности. Поэтому на уровне законодательства и судебной практики следует добиваться уточнения и правильного толкования нормативных актов, разработать и внедрить практические рекомендации по их применению. В современной практике всё чаще подчеркивается важность междисциплинарного подхода к разрешению корпоративных споров, когда помимо юридических аспектов учитываются финансовые, экономические, психологические и даже технологические. Это позволяет создать максимально полную картину дела и использовать разнообразные инструменты для защиты интересов клиента.

¹ Сергеев А.П. Защита гражданских прав / Гражданское право: Учебник: В 3-х т. Т. 1 / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгуше-ва [и др.]. Под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2010. 1008 с.

Участие адвоката в разрешении корпоративных споров требует не только глубоких знаний в области права, но и умения работать в условиях высокой неопределенности, эмоциональной нагруженности и под давлением времени. Современные технологии, междисциплинарный подход, постоянное обучение и совершенствование профессиональных навыков являются ключом к успеху в этой непростой задаче. Правовая защита играет важную и благоприятную роль в деятельности каждой компании независимо от ее формы и размера. Поскольку деятельность адвокатов в разрешении корпоративных споров носит комплексный характер и обеспечивает защиту интересов клиентов на всех этапах возникновения и разрешения спора. Они являются ключевыми игроками в обеспечении правовой безопасности и защиты интересов участников хозяйствующего субъекта, оказывая широкий спектр юридической помощи, начиная от правовых консультаций до урегулирования споров. Необходимо отметить, что юридическая помощь должна быть востребована и приниматься во внимание организацией, чтобы обеспечить эффективную защиту интересов и соблюдение законодательства. В итоге, сотрудничество с адвокатом способствует соответствию правовым нормам и минимизации рисков для компании, а также укрепляет ее репутацию и успех на рынке.

Использованная литература:

1. Экономический процессуальный Кодекс Республики Узбекистан от 24.01.2018 г.
2. Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре» от 27.12.1996 г. № 349-І
3. Сергеев А.П. Защита гражданских прав / Гражданское право: Учебник: В 3-х т. Т. 1 / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгуше-ва [и др.]. Под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2010. 1008 с.

